

QARAQALPAQ BALALAR ÁDEBIYATINDAĞI TÁRBIYALIQ MOTIVLER

Erejepov Haytmurat

Muhammad ibn Ahmad al-Beruniy
orta arnawlı islam bilim jurtı oqıtıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16930911>

Annotaciya. Bul maqalada qaraqalpaq balalar ádebiyatında tárbiyalıq motivlerdiń tutqan ornı hám áhmiyeti talqılanadı. Atap aytqanda, poeziya, xalıq qosıqları hám házirgi zaman balalar shayırlarınıń dóretpelerinde ata-anaǵa húrmet, miynet súyiwshilik, hadallıq, tábiyatqa muhabbat, doslıq hám iygilik ideyaları qalay sáwlelengenine dıqqat awdarıladı. Qosıq mısalları arqalı tárbiyalıq motivlerdiń balalar sana-sezimine tásir etiwdegi áhmiyeti kórsetiledi. Sonday-aq, ádebiy dereklerde ushırasatıǵın pedagogikalıq hám ruwxıy kózqaraslardıń jas áwladtı kámil insan etip tárbiyalawdaǵı ornı kórsetiledi.

Tayanış sózler: Qaraqalpaq balalar ádebiyatı, tárbiyalıq motiv, miynet súyiwshilik, ata-anaǵa húrmet, tábiyatqa muhabbat, doslıq, iygilik, balalar poeziyası.

Kirisiw. Qaraqalpaq balalar ádebiyatı xalıqtıń mádeniy miyrası hám ruwxıy qádiriyatlarınıń áhmiyetli buwını sıpatında ayırıqsha orın iyeleydi. Sebebi ol tek ǵana estetikalıq zawıq beriw emes, al jas áwladtı ruwxıy-ádep-ikramlılıq jaqtan tárbiyalaw wazıypasın da orınladı. Haqıyqatında, balalar ushın jazılǵan qosıq shıǵarmaları, ertekler, dástan hám gúrrińler xalıqtıń úrp-ádetlerin, milliy qádiriyatların hám de ádep-ikramlılıq kózqarasların ózinde jámleydi. Usı kóz-qarastan qaraǵanda, qaraqalpaq balalar ádebiyatında tárbiyalıq motivler tiykarǵı orınlardan birin iyeleydi.

Tárbiyalıq motivler, eń aldǵı menen, balalardı jaqsılıq, miyrim-shápáát, miynet súygishlik, hadallıq, sabır-taqat sıyaqlı insaniy qásiyetlerge baǵdarlawǵa xızmet etedi. Bunda xalıq awızeki dóretpeleri de, házirgi zaman ádebiyatı úlgileri de úlken áhmiyetke iye. Mısal ushın, xalıq qosıqlarında "ata-anaǵa húrmet", "tuwısqanlıqqa sadıqlıq", "tábiyatqa mehir" sıyaqlı pikirler úzliksiz qaytalanıp turadı. Bul bolsa balalardıń sanasında jaqsı hám jamannıń shegarasın anıqlaw, ádep-ikramlılıq kózqarasların qalıplestiriwge járdem beredi.

Qaraqalpaq balalar poeziyasında tárbiyalıq motivler kóbirek xalıqlıq kórinisler arqalı beriledi. Máselen, balalar shayırı Sadıq Nurımbetovtıń qosıqlarında ata-anaǵa húrmet hám úlkenlerdi qádirlew ideyası jetekshilik etedi:

Ana

Anà—minsiz, ànà—músin,

Bárin oylà, tereń túsin,

Minnetdàrsàń onıń ushın,

Qàns hà xızmet qılsàń dà àz.

Meyli jolında júr kún-tún,

Meyli ómirińdi sàrp et pútin.

Meyli àlàqàndà kútiń,

Qàns hà húrmet qılsàń dà àz. [2].

Bul qatarlarda ananıń mehir-muhabbatı jırlanadı, balaǵa ana mehrin qádirlew, oǵan sadıq bolıw ideyası sińdiriledi.

Qaraqalpaq balalar ádebiyatında miynet súygishlik motivi keń ushırasadı. Balalarǵa arnalǵan qosıqlarda diyqan miyneti, shopan turmısı, ustalardıń óneri súwretlenip, olardıń jámiyettegi ornı ulıǵlanadı. Mısalı, xalıq qosıqlarında "miynet etken toyadı" degen mazmunlı

ideya jiyi-jiyi ushurasadi. Bul arqali jas áwladta hadallıq, mashaqattan qorıqpaw, óz miyneti menen jasawǵa umtılıw ruwxı tárbiyalanadı. Berdaqtıń XALÍQ USHÍN qosıǵı buǵan ayqın mısál bola aladı.

Jigit bolsań, arısladay tuwılǵan,
Xızmet etkil udayına xalıq ushın.
Jigit bolsań, arısladay tuwılǵan,
Heshqashan da, jumıs etpes ózi ushın.
Jeterseń muratqa xızmetler etseń,
Elatıń siltese, ǵayrı elge ketseń,
Dushpannıń hárqashan basına jetseń,
Ayanbaǵıl xızmetińdi xalıq ushın. [1].

Balalar ádebiyatında jaqsılıq hám miyrim-shápáát ideyası da ayrıqsha orın tutadı. Mısalı, xalıq erteklerinde járdemshi qaharmanlar bárqulla jaqsılıqtı tańlaydı, al jawızlıq bolsa jazalanadı. Bul arqalı balalarda jaqsılıqtıń bárqulla ústem keletuǵını haqqındaǵı isenim qalıpleseı. Shayır Bayniyaz Qayıpnazarovtıń qosıqlarında bolsa doslıq hám óz-ara miyrim-shápáát ideyaları alǵa súriledi. Ol qosıqlarında balardıń bir-birine járdem beriwi, sabaqta, oynlarda birge islesiwı jaqsılıq belgisi sıpatında túsindiriledi.

Den sawlıqta dáwlet penen baxıtta,
Doslar menen birge keldi qosıla,
Bas awırıp, baltır sizlar waqıtta,
Qádir biler doslar keldi qasıma.

Juwmaq. Qısqası, qaraqalpaq balalar ádebiyatında tárbiyalıq motivler keń qamrawlı bolıp, olar jas áwladtı ádep-ikramlılıq-ruwxıy kemalmashılıqqa jeteklewge xızmet etedi. Ata-anawǵa húrmet, miynetsúygishlik, hadallıq, doslıq hám jaqsılıq sıyaqlı ideyalar poeziyada óziniń jarqın sawlesin tapqan. Bul motivler balardıń ruwxıy dúnyasını bayıtıp ǵana qoymastan, olardı milliy qádiriyatlarǵa sadıq, insanıy qásiyetlerdi qádirleytuǵın shaxs sıpatında qalıplestiredi. Demek, qaraqalpaq balalar ádebiyatındaǵı tárbiyalıq motivler tek ǵana estetikalıq zawıq beriw emes, al kámil insan tárbiyasınıń da áhmiyetli quralı bolıp tabıladı.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. K. Pálımbetov, P. Allàshov. Ádebiyát. 6-kláss ushın (sàbàqlıq-xrestomàtiyà). «BILIM» bàspası. Nókis—2017
2. NURJANOV PERDEBAY ERJANOVICH, UMATOVA JUMAGÚL, BEGJANOVA DILYARA JOLMURZAEVNA. ÁDEBIYAT. 5-klass ushın sabaqlıq-xrestomatiya. Úshinshi basılımi. «Bilim» baspası. Nókis — 2020
3. Qaraqalpaq balalar ádebiyatınıń antologiyası. Nókis Qaraqalpaqstan. 2018j. 288bet.